

ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

THE NATURE OF THE LESION OF THE ORAL MUCOSA IN PERSONS WITH PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.*

ИЛЬИНА АННА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СЕМЕНОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

*PhD, Associate Professor,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.*

ILINA ANNA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

MIKHAILOV ILYA ANDREEVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SEMENOVA VERA VLADIMIROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье представлены результаты исследования состояния и характера поражения слизистой оболочки полости рта у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Предпринимается анализ взаимосвязи между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и их косвенными проявлениями на СОПР. Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения БУ «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР. Исследование выявило изменения слизистой рта у людей с заболеваниями системы пищеварения, что отвечает выводам ряда научных работ. Обращается внимание на то, что поражения слизистой оболочки рта служат индикатором более глубоких проблем в области желудочно-кишечного тракта. Подчеркивается, что изучение подобных заболеваний становится критически важным не только для стоматологов, но и для гастроэнтерологов, что способствует улучшению качества медицинской помощи и повышению эффективности лечения.

The article presents the results of a study of the condition and nature of lesions of the oral mucosa in patients with diseases of the gastrointestinal tract. An analysis of the relationship between diseases of the gastrointestinal tract and their indirect manifestations on the SOPR is being undertaken. The study was conducted on the basis of the gastroenterology department of the BU "City Clinical Hospital No. 1" of the Ministry of Health of the Czech Republic. The study revealed changes in the oral mucosa in people with diseases of the digestive system, which corresponds to the conclusions of a number of scientific papers. Attention is drawn to the fact that lesions of the oral mucosa serve as an indicator of deeper problems in the gastrointestinal tract. It is emphasized that the study of such diseases is becoming critically important not only for den-

tists, but also for gastroenterologists, which contributes to improving the quality of medical care and improving the effectiveness of treatment.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, желудочно-кишечный тракт, язвенная болезнь желудка, гиперацидный гастрит, полость рта.

Key words: oral mucosa, gastrointestinal tract, gastric ulcer, hyperacid gastritis, oral cavity.

Изменения в полости рта при заболеваниях пищеварительной системы проявляются часто. Это разъясняется единством и общностью отделов пищеварительного тракта. Данные изменения могут быть первыми клиническими признаками заболеваний, появляясь до формирования очевидных симптомов. Именно они часто заставляют пациентов обращаться к стоматологу, который обязан правильно провести диагностику. Например, патологические изменения в слизистых оболочках при сердечно-сосудистых заболеваниях встречаются у 45-70% пациентов, а при поражениях желудочно-кишечного тракта – практически у всех больных.

Первым признаком болезни часто становится налёт на языке. Врач, осматривая такого пациента, замечает, что налёт может быть белым, бежевым или коричневым. Заболевания желудочно-кишечного тракта могут также вызывать воспаление десен и повреждения языка, щек и губ, включая трещины и язвы на языке.

Изменения в состоянии слизистой оболочки рта и языка могут проявляться как раньше других клинических признаков системных заболеваний, так и одновременно с ними. При различных системных (соматических, общих) заболеваниях слизистая оболочка рта реагирует по-разному: возможны нарушения трофики тканей, кровоточивость, отеки, дискератоз. Некоторые симптомы, проявляющиеся на слизистой оболочке рта и языке, могут однозначно указывать на определенные органические или системные расстройства и имеют значительное диагностическое значение. Тем не менее, в большинстве случаев, несмотря на различные причины и механизмы возникновения, проявления системных заболеваний на слизистой рта не отличаются специфичностью и зачастую имеют похожие, иногда даже внешне идентичные клинические симптомы, что затрудняет их диагностику.

Каждое заболевание желудка отражается на состоянии слизистой ротовой полости. Например, гастрит может вызывать постоянную сухость во рту и гиперплазию сосочков языка.

Язва, как правило, сопровождается обильным налётом на языке, который легко удаляется, но быстро появляется снова. Пациенты с язвенной болезнью могут ощущать горечь и жжение во рту, а язык может сильно отекает.

Схожие признаки наблюдаются при кандидозном стоматите, особенно если на языке наблюдается обильный белый налёт. Таким образом, опытный врач может быстро оценить состояние здоровья пациента по слизистой оболочке рта.

В начале 2024 года на базе ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России было проведено исследование пациентов с поражениями слизистой оболочки полости рта. Результаты исследования представлены на рис. 1.

При хроническом гастрите у 16 пациентов (26%) был выявлен гиперпластический глоссит, что наблюдается у больных с гастритом и повышенной кислотностью в фазе обострения. У 10 человек (17%) обнаружен гипопластический глоссит, связанный с секреторной недостаточностью.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 18 пациентов (28%) отмечена обложенность языка с налетом желтовато-серого цвета, в основном сосредоточенным в задней части спинки языка. У 5 (9%) больных с обострением заболевания количество налета

та увеличивается, охватывая всю спинку языка, что сопровождается снижением вкусовых ощущений и отеком, заметными отпечатками зубов на боковых участках.

Рис. 1. Число пациентов с поражениями слизистой оболочки полости рта при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, в %

У 20% пациентов, помимо поражений языка, даны эрозивно-язвенные изменения слизистой рта, включая хронический рецидивирующий афтозный стоматит различной тяжести. Афты округлой формы, в основном закрепляются на слизистой губ и щек, покрыта фибриновым налетом размером около 3 мм x 5 мм. Количество афтов зависит от тяжести заболевания.

Развитие заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта усиливает развитие основного заболевания, подразумевает особенности проведения лечебных мероприятий. Правильная и точно поставленная оценка состояния слизистой оболочки полости рта и выбор врачом современных средств лечения являются актуальными вопросами стоматологии. Определенные симптомы, выявляемые в процессе стоматологического лечения, могут оказать своевременную и быструю помощь больным. Так, стоматолог первым замечает изменения в полости рта, которые имеют существенную связь с заболеваниями пищеварительной системы.

Наиболее распространённым признаком заболеваний желудочно-кишечного тракта выступает изменение окраски слизистой оболочки полости рта. Гиперацидный и нормацидный гастрит, язвенная болезнь и энтероколит часто сопровождаются катаральным стоматитом. В случаях язвенной болезни с кровотечениями слизистая становится бледной. При раке желудка можно наблюдать пигментацию на твёрдом и мягком небе, проявляющуюся в виде коричневых пятен. Кроме того, характерная окраска слизистой оболочки рта возникает при патологиях печени: вся слизистая принимает бледно-розовый оттенок, а мягкое небо приобретает желтоватый цвет.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта из-за нарушений питания могут развиваться язвенные поражения слизистой рта. Эрозии, афты и язвы на слизистой характерны для поздних стадий и обострений язвенной болезни и колита. Хронический рецидивирующий

афтозный стоматит считается одним из характерных симптомов энтероколита.

Лечение изменений слизистой оболочки полости рта при заболеваниях органов пищеварительной системы в основном симптоматическое. Также важно восстановление функций этих органов, гипосенсибилизирующая терапия, витаминотерапия (группы В, С, Р, РР) и санация полости рта.

Слизистая оболочка полости рта относится к слизистой кожного типа и состоит из трёх пластинок: эпителиальной пластинки, собственной пластинки, мышечная пластинка фактически отсутствует, встречаются только отдельные гладкомышечные клетки. Собственная пластинка СОПР без резкой границы переходит в подслизистую основу [3, с. 16-17]. Вследствие воздействия экзогенных или эндогенных поражающих факторов, таких как резорбтивное влияние вирусов и бактериальных токсинов, в слизистой оболочке возникают различные патологические процессы.

По статистике, характерными особенностями стоматологического статуса данных пациентов в зависимости от конкретного случая являются: трофические язвы, верифицируемые как афтозный стоматит при поражениях толстого кишечника; при осмотре цвета слизистой выявляются участки гиперемии и цианоза, что типично постаральному стоматиту при язвенной болезни, колите и энтероколите. Бледная слизистая распознается при язвенной болезни, осложненной кровотечением. Описанные симптомы исчезают во время ремиссии и появляются вновь при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта [4].

При хронических гепатитах у пациентов выявляется ксеростомия, гиперемия, десквамация эпителия, желтушность мягкого неба, дна полости рта [1, с. 13]. Нам предстоит выяснить достоверность данных рассуждений.

Целью настоящего исследования является изучение состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, установление корреляционной зависимости между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и их косвенными проявлениями на СОПР.

Материал и методы исследования.

В исследование включено 39 пациентов в возрасте от 41 до 65 лет (средний возраст составляет 53 года), находящихся на стационарном лечении гастроэнтерологического отделения БУ «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР с верифицированными диагнозами – язвенная болезнь желудка и хронический гастрит антрума желудка, 10 человек без соматической патологии составили группу сравнения, у всех проведен осмотр полости рта. Дополнительно нами проведён анализ научных работ из литературных источников.

Результаты исследования и их обсуждение.

Слизистая оболочка полости рта (СОПР) является отражением общего состояния здоровья человека. Большое количество научных работ, а также наши собственные наблюдения доказывают, что у пациентов с патологией СОПР синхронно выявляется поражение пищеварительной системы. Эта корреляция реализуется посредством анатомических, физиологических, гуморальных коммуникаций различных отделов желудочно-кишечного тракта. [4].

У пациентов с отклонениями пищеварительной системы в 75% случаев встречаются патологии в СОПР [4]. Рецепторы слизистой оболочки полости рта являются мощным источником рефлексов, которые оказывают влияние на секреторную и моторную деятельность желудочно-кишечного тракта. В то же время полость рта является эффекторным полем обратного влияния «патологических» рефлексов с внутренних органов. В развитии заболеваний слизистой оболочки полости рта и всего желудочно-кишечного тракта определенная роль принадлежит инфекционному фактору.

Под влиянием, например, дизентерийной интоксикации поражаются интрамуральные сплетения Ауэрбаха и Мейснера, парасимпатические и симпатические узлы, ветви чревного нерва, иннервирующие брыжейку, что приводит к двигательным и секреторным нарушениям

различных отделов пищеварительной системы; снижается «диссоциация» выделения ферментов в дуоденальном содержимом. Создаются условия, когда сапрофиты и условно-патогенная флора кишечника приобретают вирулентные свойства и вызывают патологические процессы в слизистой оболочке кишечника и слизистой оболочке полости рта [2].

По результатам исследования мы пришли к следующим результатам: обследуемые с язвенной болезнью желудка в фазе обострения выделяют жалобы на: жжение в полости рта – 71% (в группе сравнения 3%), покалывание языка – 64% (в группе сравнения 1%), нарушение вкусового восприятия – 64% (в группе сравнения 7%).

При объективном исследовании обнаруживается гиперемия слизистой оболочки полости рта у 79% (15% в группе сравнения) лиц, при этом у всех больных язык обложен белесовато-серым налетом, что составляет 100%, у 89% выделяются гипертрофические изменения грибовидных сосочков языка, а также изменения по типу ромбовидного глоссита – 17%. Исходя из обзора литературы данные проявления в полости рта присущи язвенной болезни желудка в фазе обострения.

Пациенты с гиперацидным гастритом жалуются на:

- извращение вкусовых ощущений – 41% (в группе сравнения 11%);
- наличие металлического привкуса во рту – 25%. (1% в группе сравнения).

При объективном обследовании на слизистой оболочке заметны признаки воспаления – слизистая отечна, бледная – у 79% пациентов отмечается лакированный язык у 43% пациентов, сероватый налет на спине языка – у 78%. Кроме того, в группе пациентов дополнительно выявлен хронический рецидивирующий афтозный стоматит (в 16% случаев). По данным обзора литературы предостаточно сведений относительно встречающихся и описанных проявлений в полости рта при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, что подтверждается результатами проведенного нами исследования.

При организации стоматологического лечения и мер профилактики для пациентов с гастродуоденальными заболеваниями необходимо учитывать факторы, повышающие риск стоматологических заболеваний, с целью уменьшения вероятности ухудшения основного недуга в результате прогрессирования стоматологической патологии. У таких пациентов нередко возникают воспаления слизистой рта и десен, проявляющиеся гингивитом и стоматитом, что требует соблюдения гигиенических мероприятий с использованием фторсодержащих паст и антисептиков.

Лечение изменений слизистой оболочки полости рта при заболеваниях органов пищеварительной системы в основном симптоматическое. Также важно восстановление функций этих органов, гипосенсибилизирующая терапия, витаминотерапия (группы В, С, Р, РР) и санация полости рта.

Значительные изменения в стоматологическом состоянии пациентов с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта требуют корректировки и подтверждают необходимость комплексного стоматологического ухода, принимая во внимание процессы, происходящие как в организме, так и в ротовой полости. Важно предоставлять квалифицированную, регулярную и целенаправленную стоматологическую помощь.

Заключение.

Мы воспроизвели попытку отразить основные проявления поражения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительной системы. Анализ статистических данных показал, что частота заболеваний полости рта при патологии желудочно-кишечного тракта располагается в диапазоне до 69,4%. Также следует отметить, что при многих соматических заболеваниях изменения в слизистой оболочке появляются задолго до появления общих симптомов. Правильная интерпретация изменений слизистой имеет большое клиническое значение не только для врачей-стоматологов, но и для врачей других специальностей, особенно терапевтов, гастроэнтерологов. К сожалению, если пациент ни на что не жалуется,

изменения в полости рта не рассматриваются как заслуживающие внимания. Безобидные на первый взгляд изменения слизистой оболочки рта могут оказаться единственными проявлениями тяжелой болезни. Оставлять их без внимания недопустимо, как и другие изменения в проявлениях в организме пациента. В противном случае время для врачебного вмешательства может быть безвозвратно потеряно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Генской А.И., Родиков И.М. Некоторые аспекты морфогенеза эпителия слизистой оболочки краниального отдела пищеварительного тракта // Стоматология. 2003. № 3. С. 34-36.
2. Карakov К.Г., Власова Т.Н., Сирак С.В., Порфириадис М.П., Лавриненко В.И., Оганян А.В., Хачатурян Э.Э., Саркисов А.А., Хубаев С-С.З., Мордасов Н.А. Рецидивирующие и рубцующиеся афты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта / К.Г. Карakov [и др.]// Научное обозрение. Реферативный журнал. 2016. № 5. С. 19-20.
3. Клиническая морфология, цитология, эмбриология полости рта / Под ред. Г.В. Рева. Владивосток, 2015. 499 с.
4. Сабельникова Е.В. Лингводиагностика и ее эффективность при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и желудочно-кишечного тракта: дис... канд. мед. наук. Пермь, 2004. 91 с.
5. Изменения слизистой полости рта и лицевого черепа при патологии внутренних органов / Под редакцией Ю.А. Горяева. Иркутск, 2015. 20 с.

© Комелягина Н.А., Ильина А.С., Михайлов И.А., Семенова В.В., 2024.